

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची शेती विकासाची धोरणे व नवीन प्रयोग

डॉ. सचिन श्रीरंग चव्हाण

सहाय्यक प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग

नाईट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स, इचलकरंजी.

Corresponding Author – डॉ. सचिन श्रीरंग चव्हाण

DOI - 10.5281/zenodo.20292026

प्रस्तावना:

आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत राजर्षी शाहू महाराजांचा बहुमोल वाटा आहे एक प्रजाहितदक्ष लोककल्याणकारी व बहुजन समाजाचा उद्धार करता म्हणून महाराष्ट्रातच नव्हे तर हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये त्यांचे नाव अलौकिक आहे ते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज. आपल्या प्रजेच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार, कला - क्रीडांचा प्रसार जातीभेद निवारण, आंतरजातीय विवाह, शेती, व्यापार व उद्योग उत्तेजन, पाणी व्यवस्थापन सामाजिक सुधारणा इत्यादी अनेक विधायक सुधारणा त्यांनी आपल्या संस्थानांमध्ये घडवून आणल्या. केवळ एखादे धोरण ठरवून किंवा एखादा कायदा करून थांबले नाहीत तर त्याची अंमलबजावणी ही त्यांनी त्याच कालखंडामध्ये केलेले दिसून येते. केवळ २८ वर्षांच्या राज्यकारभाराच्या काळात त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात अनेक बदल केले.

सुधारित शेती पद्धतीस चालना:

तत्कालीन कालखंडात संस्थानातील शेती पारंपारिक पद्धतीने केली जात असत. शेतीमध्ये प्रामुख्याने पारंपारिक पिकाचे उत्पादन घेतले जात असत. शेती पारंपरिक साधनांच्या आधारे शेती केली जाते असल्याने

साहजिकच उत्पन्न कमी होते. या सर्वांचा आढावा घेऊनच शाहू महाराजांनी शेतीमध्ये आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे हे ओळखले. परदेशातील भौतिक प्रगती, तेथील शेती विकासाचा आधुनिक शेतीचा दृष्टिकोन यामुळे महाराज प्रभावित झाले होते. असाच प्रयोग आपल्या येथील शेती पद्धतीमध्ये होणे गरजेचे आहे हे ओळखूनच त्यांनी सुधारित शेती पद्धतीस चालना दिली.

किंग एडवर्ड एग्रीकल्चरल इन्स्टिट्यूट ची स्थापना:

१९१२ मध्ये किंग एडवर्ड एग्रीकल्चर संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेला महाराजांनी प्रतिवर्षी एक हजारांची ग्रँड दिली. त्याचे अध्यक्ष छत्रपती शाहू महाराज होते. तर संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी श्री जगताप यांची नेमणूक करण्यात आली होती. संस्थेच्या माध्यमातून सुधारित अवजारांचे म्युझियम उघडण्यात आले. सदरची संस्था ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान रासायनिक खते व बी बियाणे यांची प्रयोगशाळा म्हणून देखील काम करत होती.

शेती उपयोगी आधुनिक म्युझियम:

सुधारित शेती करण्यासाठी पारंपारिक पद्धतीने शेती अवजारा ऐवजी नवीन पद्धतीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या अवजारांचा वापर वाढवणे

महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित किंग एडवर्ड एग्रीकल्चरल इन्स्टिट्यूट च्या माध्यमातून शेती सुधारित अवजारांची एक म्युझियम उभारण्यात आले होते. कोल्हापूर शहरातील सोमवार बागेमध्ये या म्युझियमला जागा देण्याची सोय करण्यासाठी १०० रुपये खर्च केला असल्याचा दाखलाही मिळतो. सुधारित साधनांची पाहणी त्याचे प्रशिक्षण व त्याचा प्रत्यक्षात वापर त्याचे प्रात्यक्षिक या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दाखवण्यात येत असे. त्यामुळे अवजारांच्या वापरासंदर्भात लोकशिक्षण घडवून आणण्यात सदर म्युझियम ने मोलाची भूमिका बजावली होती. मशागतीचे मशीन मळणी यंत्राची मशीन यासारख्या मशीन चा वापर करून शेतीमध्ये प्रगती करता येते हा आत्मविश्वास या संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना येण्यास सुरुवात झाली होती. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेती केल्यामुळे वेळेची आणि पैशाची बचत होते हे पटवून देण्यामध्ये सदर म्युझियम चा खूप मोठा वाटा होता. सदरचे म्युझियम लोकांना पाहण्यासाठी सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी विशिष्ट असा वेळ किंवा कालावधी निश्चित केला जात असे. त्यामुळे या कालावधीमध्ये म्युझियम सार्वजनिकरित्या उघडे करून विविध तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जातो कोणते तंत्रज्ञान कोणत्या क्षेत्रांमध्ये वापर केले जाते याबद्दलची इत्यमभूत माहिती दिली जात असे त्यामुळे आधुनिक शेती विषयी जाणून घेण्यास घेण्याविषयी अनेक शेतकरी या म्युझियमला पाहण्यासाठी येत असत.

नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना विकत घेणे जर परवडत नसेल तर ते भाड्याने देण्याची सोयही या म्युझियमच्या माध्यमातून केली होती. त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांना सुद्धा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ लागला होता. या म्युझियममध्ये काही प्रयोग देखील केले जात असत अशावेळी त्यांना लागणारे साहित्याचे काम झाल्यावर त्याची विक्री सुद्धा होत असे. अशा पद्धतीने शाहू

महाराजांनी स्थापन केलेल्या या म्युझियमच्या माध्यमातून शेतकीसाठीच्या तंत्रज्ञानाबाबत जनजागृती होण्यास खूपच मदत झाली होती हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

शेतकी अधिकाऱ्याची नेमणूक:

संस्थानातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतीचे ज्ञान अवगत व्हावे आणि त्यांनी ते प्रत्यक्षात वापरात आणावे यासाठी त्यांना प्रत्यक्षात जाऊन माहिती देणे त्याची प्रात्यक्षिके करून दाखवणे त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे होते. तत्कालीन कालखंडामध्ये माहिती प्रसारित करण्यासाठी माध्यमे तितकी प्रभावी नव्हती हे ओळखूनच दूरवरच्या खेड्यातील शेतकरी वर्गाला जोडण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत आधुनिक शेती ज्ञानाची माहिती पोहोचवण्यासाठी महाराजांनी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. हा अधिकारी गावातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्यापर्यंत आधुनिक शेती संदर्भातील माहिती देईल आधुनिक शेती बदलच्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करेल. तसेच या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीमध्ये मिळणारे लाभ कमीत कमी श्रमामध्ये अधिकाधिक उत्पादन याबाबतचा तपशीलवार आढावा त्याची माहिती शेतकऱ्यांना देईल. तसेच त्यांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी देखील त्या अधिकाऱ्यावरती निश्चित करण्यात आली होती. अशा पद्धतीने शाहू महाराजांनी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून लोकांचा शेती बदलचा असणारा सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करण्याला हातभार लावला होता.

नियुक्त केलेला हा अधिकारी गावागावांना भेटी देऊन शेती संदर्भातील हवामान अंदाज, पीक पद्धती, हंगामानुसार लागवड, जमिनीच्या प्रकारानुसार पीक लागवड व पीक संरक्षणाच्या उपाययोजना इत्यादी बाबत आवश्यक ते मार्गदर्शन करत असे. शेतीची आधुनिक संसाधने

शेतकऱ्याला उपलब्ध होण्यासाठी सरकारकडून जे अर्थसहाय्य दिले जात होते ते या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत राज्यातल्या अनेक शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचण्यास मदत होत होती. एकंदरीतच सरकार व शेतकरी यांच्यातला दुवा म्हणून हा अधिकारी काम करत होता त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेती क्षेत्रातील विश्वास वाढण्यास मदत झाली

आदर्श शेतीचे प्रयोग:

आधुनिक पद्धतीची शेती करायची असेल तर प्रथम शेतकरी वर्गाचे मानसिक परिवर्तन होणे महत्त्वाचे ठरते. शेती व्यवसायाला एका विशिष्ट अशा चौकटीत बांधून न ठेवतात त्यात विविध प्रयोग करून त्यांची उत्पादकता वाढवली पाहिजे. त्यासाठी शेती मशागतीपासून ते उत्पादित धान्य वितरित करण्याच्या एका प्रक्रियेपर्यंत सर्वच बाबींमध्ये उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजेत. आवश्यक ती खते, बी - बियाणे, अवजारे व पीक पद्धती पिकांचे प्रकार या सर्वांचा ताळमेळ जर घातला तर शेती व्यवसाय नक्कीच भरून येईल असे महाराजांना वाटत होते, म्हणूनच त्यांनी शेती सुधारणा करण्याबरोबरच आदर्श शेतीचे नमुने शेतकऱ्यांसमोर ठेवले. एक आदर्श शेती करण्यासाठी काय असावे आणि काय नसावे याबरोबरच शेतीला अन्य जोड उत्पादन कसे घ्यावे यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरावे, कोणती साधने वापरावीत यासाठीचा कच्चा माल कुठून प्राप्त करावा इत्यादी बाबतचे ज्ञान समजून सांगणे व त्याची उपयुक्तता जाणणे हे या आधुनिक पद्धतीच्या शेती नमुनातून साध्य झाले होते. यात महत्त्वाचे बाब अशी होती की शेतकरी लोकांना प्रात्यक्षिक बघायला मिळाल्यामुळे त्यांच्या शंकांचे निरसन हे तिथल्या तिथेच होत असे आणि त्यांच्यामध्ये नवीन प्रयोग करण्यात एक उमेद जागवली जात होती.

रेशीम सारखा अभिनव प्रयोग संस्थानाच्या दृष्टीने राबवण्यासाठी महाराजांनी पुढाकार घेतला होता व त्याचे

कारखानेही चालू केले होते. दुष्काळग्रस्त संकटात केव्हा शेतीतून पुरेशी उत्पादन मिळत नाही त्यावेळी अशा नवनवीन उपक्रमातून शेतकऱ्याला चांगले अर्थाचे मिळू शकते म्हणूनच त्यांनी रेशीम व्यवसायापासून कसा फायदा होतो ही लोकांना प्रत्यक्षरीत्या समजावून सांगण्यासाठी वाडी रत्नागिरी येथे काही जमीन ताब्यात घेऊन त्यात रेशीम शेतीचे सादरीकरण प्रयोग केले जात होते.

कोल्हापुरातील करवीर शहरात सुद्धा वळीवडे येथे लिंबूच्या एका नवीन प्रजातीची झाडे कशी लावतात व त्याचे उत्पादन कसे घेतले जाते हे लोकांना समजण्यासाठी तिथे स्वतंत्र एक बंगला बांधून तसे प्रयोग करण्याची व्यवस्था करण्यात आले होती.

आधुनिक खतांचा वापर:

शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी मातीतील घटकांचा विचार करून आधुनिक प्रकारची खते जास्त उत्पन्न देणाऱ्या रासायनिक खतांचा वापर व त्याच्यावर आधारित बी - बियाणांचा वापर करणे गरजेचे आहे. म्युझियम प्रदर्शन प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांना त्याचा वापर अधिकाधिक कसा केला जाईल यासाठी प्रयत्न केले जात होते. शेतकऱ्यांना परवडतील अशा अल्पदरामध्ये व सहज उपलब्ध होतील यासाठी संस्थानातच आधुनिक व रासायनिक खत निर्मितीला चालनाही देण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त विविध रासायनिक खतांचा वापर करून उसासारख्या पिकाच्या उत्पादन वाढीस चालना देण्यात आले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून कोल्हापूर संस्थानात वाढत्या उत्पादनापासून गुळ निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळून काय गुळ उत्पादन संस्था कोल्हापुरात वाडीस लागल्या. तत्कालीन कालखंडात सर्वाधिक गुळ उत्पादन घेणारे संस्था म्हणून कोल्हापूर हे शहर प्रसिद्ध झाले होते.

पन्हाळा येथे काही सरकारी बागेमध्ये वेगवेगळी झाडे लावण्यासाठी शाहू महाराजांनी आदेश दिले होते त्यामध्ये सध्या बाग,तीन दरवाजा बाग, सजे कोटी, लिंग बाग व सोमाळे बाग या एकूण पाच भागांमध्ये केळी, बुंद, वेलदोडे या झाडांची लागवड करायची असल्याने त्यांच्यासाठी लागणारी तेवढी जागा सोडून बाकीच्या जागेमध्ये तुती च्या झाडांची लागवड करण्यासाठी सांगितले होते.

चहा लागवड:

परदेशातल्या आणि उत्तर भारतात होणाऱ्या चहा लागवडीतून मिळणारा फायदा बघून महाराजांनी आपल्या संस्थानांमध्ये देखील चहा लागवड करण्याचा एक अभिनव प्रयोग केला होता. त्यासाठी सरकारी जागेतून लागवड करून लोकांनाही चहा लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले. बाहेरून चहा बीज मागवण्यापासून त्यांची वाढ व अन्य बाबींवर वेगवेगळी खर्च केलेला आढळतो. चहा लागवड संस्थानातील पीक नसूनही त्यांनी हा प्रयोग यशस्वीपणे करून दाखवला होता.

विलायती चहाची लागवड:

पन्हाळा येथे असलेल्या नांदगावत आणि १९०६ ला 'जी' विलायती चहा झाडांची लागवड केली होती. त्यांच्या रक्षणासाठी व जोपासना करण्यासाठी माळी व इतर लोकांची नेमणूक केली होती. पिकांच्या देखभाली करतात त्यांनी याच ठिकाणी राहावे असा आदेश शाहू महाराजांचा होता. त्यासाठी त्याच ठिकाणी त्यांच्या निवासनाची व्यवस्था करण्यासाठी शंभर रुपयांची विशेष तरतूद केली होती.

राधानगरी भागातील चहा लागवड:

राधानगरी या परिसरात सन १९१६ झाले चहा लागवडीचा उपक्रम शाहू महाराजांच्या आज्ञेवरून सुरू केला होता. या कामासाठी व त्यातून उत्पन्न निघून येईपर्यंत दोन वर्षे कालावधीसाठी एकूण ३००० रुपये कमी तरतूद केली होती.

वेलदोडा लागवड:

चहाबरोबरच वेलदोडा या नवीन पद्धतीच्या पीक लागवडीवर भर देऊन पिकाच्या लागवडीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी भरीव तरतूद केल्याचे दिसते अशा वेगवेगळ्या पिकामुळे बाजारपेठेत नवीनसंधी निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. वेलदोड्याच्या लागवडीकरता वाघजाई देवस्थानच्या जवळची जमीन घेण्यात आली या जमिनीवर केवळ वेलदोड्याचे पीक घ्यावे अशी अज्ञा महाराजांनी दिली होती.

जायफळ लागवड:

पन्हाळा या भागात आधुनिक पद्धतीचे पीक उत्पादन घेतले जायचे सन १९०८ मध्ये तेथील तबला व जगदाळ बाग या सरकारी भागामध्ये ३०० जायफळांची रोप लागवड केली होती.

रबर लागवड:

रबर या नवीन पिकासाठी पाण्याची सोय बघून एक प्रयोगात्मक लागवड करण्यासाठी वळवडे गावातील एका घराच्या बाजूला सरकारी जमिनीवर रबर रोपांची बाग करण्यासाठी चारशे रुपये पर्यंत खर्च मंजूर करण्यात आला होता.

कॉफी लागवड:

कॉफी लागवडीसाठी संस्थानातील डोंगराळ भाग अनुकूल भाग असल्याने तेथे कॉफी लागवड करण्यासाठी शाहू महाराजांनी आज्ञा दिली होती. सुरुवातीला पन्हाळा पेट्यात पेंडखले या गावात डोंगराळ उतारावर दोन हजार कॉफीची रोपे लावण्यात आली होती. तश्याच पद्धतीने भुदरगड पेट्यातही कॉफी लागवड करण्यात आली होती.

आंबा लागवड:

कोल्हापूर संस्थानामध्ये नवीन पद्धतीच्या आंब्याची कलमे लावण्याचे आदेश महाराजांनी दिले होते.

तुतीची लागवड:

तुतीच्या झाडांची लागवड ही आधुनिक पीक पद्धती नवीन अर्थाजनाचे एक साधन होते. रेशीम किड्यांच्या प्रश्नासाठी तुतीची लागवड केली जाते. रेशीम शेती आधुनिक पद्धतीची अर्थाजनाचा खात्रीशीर मार्ग असल्याची शेती होती. म्हणूनच महाराजांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेत रेशीम कारखाना संस्थानांमध्ये सुरू करून त्याला पूरक आवश्यक ती झाड लागवडीला प्राधान्य दिले. अन्य लागवडीप्रमाणे तुतीच्या लागवडीवर खर्चाची जागेची तरतूद वेळोवेळी केली होती. भुदरगड भागातील फराळे गावातील सरकारी जमिनीवर तुतीची लागवड करण्याला प्राधान्य दिले गेले. याच पेट्यातील वळीवडे गावात रेशीम कारखाना काढण्यापासून तुतीची लागवड करण्यासाठी रुपये पाच हजार रुपये मंजूर केले गेले.

वाडी रत्नागिरी येथे स्थापन केलेल्या रेशीम कारखान्यासाठी याच बाजूच्या परिसरात सन १९०९ ला तुतीची लागवड करण्यासाठी रुपये पाच हजार ही रक्कम मंजूर करण्यात आली होती.

सारांश:

एकंदरीत शाहू महाराज यांनी शेती हा घटक केंद्रभूत माणून त्याच्या विकासासाठी चहु बाजूनी प्रयत्न केले. कारण तत्कालीन कालखंडात बरचशी जनता हि शेतीवर अवलंबून होती. बर्याच लोकांचे अर्थाजनाचे साधन शेती होते. शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे हे जाणूनच शाहू महाराजांनी परदेशातील शेतीचे प्रयोग कोल्हापूर संस्थानात यशस्वी रित्या राबवले. तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेती पद्धती विकसित केली. शेती संशोधनाचे नवनवीन प्रयोग राबवले. यामुळे शेतीकडे सकरात्मक दृष्ट्या पहिले जाऊ लागले. शेती संदर्भात विविध संशोधन होऊ लागले. परिणामी यातून जो जगाचा पोशिंदा आहे त्याची आर्थिक व्यवस्था परिणामी कोल्हापूर संस्थानाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन झाले. हे सर्व असले तरी यातून राजर्षी शाहू महाराज यांचे शेती आणि शेती विकासाचे धोरणाची प्रासंगिकता आजही आहे हेच सांगावे लागेल.

संदर्भ:

१. पवार जयसिंग (संपा) - राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथ, द्वितीय आवृत्ती, महारष्ट्र इतिहास प्रबोधनी कोल्हापूर, २००७
२. कुलकर्णी मीना, कुलकर्णी. ब. शी - श्री शाहू छत्रपती यांचे अर्थकारण, गौरीनंदिन पब्लिकेशन, कोल्हापूर १९७५
३. बागल माधवराव - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या आठवणी, कोल्हापूर १९५०
४. जामखेडकर अ. प्र. - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे निवडक आदेश भाग II मुंबई पुराभिलेख विभाग महाराष्ट्र राज्य